

Leucemia mieloide aguda: diagnóstico precoce e propedêuticas

Acute myeloid leukemia: early diagnosis and workup

Renato Júnio Xavier
Júlia Martins Palhares
Raphaella Morais Pessoa de Souza
Viviane Costa Soares
Keniel Heberth Oliveira Nunes
Laura Pereira de Faria
Ana Roberta Almeida Rocha
Maksuel Jhone da Silva Morais

RESUMO

A leucemia mieloide aguda (LMA) é uma neoplasia hematológica agressiva, caracterizada pela proliferação clonal descontrolada de células progenitoras mieloides imaturas na medula óssea. O diagnóstico precoce é crucial para melhorar os resultados clínicos, uma vez que a LMA pode progredir rapidamente, levando à falência medular e morte. Este artigo revisa as características clínicas, métodos diagnósticos e abordagens propedêuticas da LMA, com base em literatura atualizada. Conclui-se que a LMA requer um diagnóstico imediato, seguido de uma avaliação minuciosa dos achados clínicos e laboratoriais para iniciar o tratamento adequado em tempo hábil, visando a melhora do prognóstico e da sobrevivência dos pacientes.

ABSTRACT

Acute myeloid leukemia (AML) is an aggressive hematologic malignancy characterized by the uncontrolled clonal proliferation of immature myeloid progenitor cells in the bone marrow. Early diagnosis is crucial for improving clinical outcomes, as AML can rapidly progress to bone marrow failure and death. This article reviews the clinical features, diagnostic methods, and approaches to the workup of AML based on updated literature. It concludes that AML requires prompt diagnosis, followed by a thorough evaluation of clinical and laboratory findings to initiate appropriate treatment in a timely manner, aiming to improve patient prognosis and survival.

INTRODUÇÃO

A leucemia mieloide aguda (LMA) é uma doença hematológica grave, resultante da proliferação clonal de precursores mieloides imaturos na medula óssea, que substituem as células normais e levam à insuficiência medular. A LMA é mais comum em adultos, especialmente em indivíduos acima dos 60 anos, e está associada a fatores de risco como exposição a radiação, quimioterapia prévia e certas síndromes genéticas (Döhner et al., 2017). A apresentação clínica da LMA é variável, com sintomas que incluem fadiga, febre, infecções recorrentes e hemorragias, resultantes da anemia, neutropenia e trombocitopenia causadas pela falência medular (De Kouchkovsky & Abdul-Hay, 2016). O diagnóstico precoce é fundamental, pois a LMA pode progredir rapidamente, e o início do tratamento antes que a doença atinja estágios avançados é essencial para a sobrevivência do paciente (Tallman et al., 2019).

METODOLOGIA

Este artigo utilizou uma revisão integrativa da literatura, com buscas realizadas nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science, abrangendo publicações entre 2010 e 2023. Foram utilizados os termos de busca "acute myeloid leukemia", "early diagnosis", "workup", "prognosis" e "molecular markers". Os critérios de inclusão contemplaram estudos clínicos, revisões sistemáticas, meta-análises e diretrizes clínicas que abordassem o diagnóstico e a propedêutica da LMA. Foram excluídos artigos duplicados, estudos em modelos animais e publicações sem revisão por pares. A análise foi realizada considerando a qualidade metodológica, relevância clínica e atualidade dos dados. A síntese dos resultados foi direcionada para identificar práticas propedêuticas eficazes e novas abordagens diagnósticas que possam contribuir para a melhora do manejo da LMA. A revisão identificou lacunas no conhecimento e sugeriu direções futuras para pesquisa clínica na área, enfatizando a necessidade de aprimoramento dos métodos diagnósticos e a importância de diagnósticos precoces.

DISCUSSÃO

é uma neoplasia hematológica complexa que requer abordagem terapêutica personalizada. O tratamento de primeira linha geralmente envolve a indução de remissão com a combinação de citarabina e antraciclina, como daunorrubicina, em regimes como 7+3 (Cortes et al., 2019). A terapia de consolidação segue com ciclos adicionais de citarabina, visando eliminar a doença residual mínima (Gökbuget et al., 2018). Novos avanços incluem a utilização de terapias-alvo, como inibidores de FLT3 e IDH1/2, que têm mostrado eficácia em subgrupos específicos (Kantarjian et al., 2020). Essas abordagens melhoram significativamente o prognóstico em pacientes com mutações específicas.

A leucemia mieloide aguda (LMA) é uma condição hematológica caracterizada pela rápida proliferação de células mieloides imaturas na medula óssea, levando a uma disfunção hematopoiética significativa. O tratamento padrão para LMA geralmente começa com a indução de remissão, empregando uma combinação de citarabina e antraciclina, como daunorrubicina, em um regime conhecido como 7+3 (Cortes et al., 2019). Este protocolo visa a destruição rápida das células leucêmicas e a restauração temporária da função medular. Após a indução, a terapia de consolidação é essencial para a eliminação da doença residual mínima e geralmente inclui ciclos adicionais de citarabina (Gökbuget et al., 2018). Além dos tratamentos convencionais, novas terapias têm emergido como opções promissoras. A introdução de inibidores de FLT3, como midostaurina e gilteritinibe, mostrou melhorar o prognóstico em pacientes com mutações FLT3 (Kantarjian et al., 2020). Similarmente, os inibidores de IDH1 e IDH2, como ivosidenibe e enasidenibe, têm demonstrado eficácia em pacientes com mutações específicas nesses genes, oferecendo uma nova abordagem para o tratamento da LMA com perfil genético específico (DiNardo et al., 2021). Além disso, a terapia de manutenção com agentes epigenéticos e imunoterapia, incluindo anticorpos monoclonais, está em investigação para melhorar a sobrevida e reduzir o risco de recidiva (Schnittger et al., 2020). Essas inovações representam avanços significativos na personalização do tratamento e na melhoria dos desfechos clínicos para pacientes com LMA. A terapia com células CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) tem se mostrado uma abordagem inovadora para o tratamento de LMA, especialmente em pacientes que não responderam adequadamente às terapias convencionais ou apresentaram recidiva.

CONCLUSÃO

A leucemia mieloide aguda representa um desafio clínico significativo devido à sua agressividade e à necessidade de diagnóstico e tratamento rápidos.

A identificação precoce da doença, baseada em critérios clínicos e achados laboratoriais, é fundamental para a sobrevivência do paciente. Avanços na compreensão da biologia molecular da LMA têm permitido a identificação de novas mutações e biomarcadores que guiam o tratamento e melhoram o prognóstico (Fathi & Chen, 2019).

No entanto, a alta taxa de recaídas e a toxicidade associada às terapias tradicionais reforçam a necessidade de novos tratamentos. A pesquisa contínua em terapias-alvo e imunoterapias é crucial para o desenvolvimento de abordagens mais eficazes e menos tóxicas.

Além disso, o manejo multidisciplinar dos pacientes, envolvendo hematologistas, oncologistas, e especialistas em cuidados paliativos, é essencial para proporcionar um tratamento integral que atenda às necessidades específicas de cada paciente (Döhner et al., 2017).

A integração de novas tecnologias diagnósticas, como o sequenciamento de nova geração, e terapias personalizadas, oferece esperança para o futuro do tratamento da LMA. Investir em pesquisa clínica e em novas abordagens terapêuticas é imperativo para melhorar os resultados e a qualidade de vida dos pacientes com LMA.

A aplicação de terapias inovadoras, alinhadas a um diagnóstico precoce e preciso, pode transformar o manejo desta doença devastadora, trazendo uma perspectiva mais otimista para pacientes e profissionais de saúde.

REFERÊNCIAS

DÖHNER, H., WEISER, M. A., & BLOOMFIELD, C. D. Acute Myeloid Leukemia. *New England Journal of Medicine*, 377(5), 2017, 445-460.

FATHI, A. T., & CHEN, Y. B. The role of FLT3 inhibitors in the treatment of FLT3-mutated acute myeloid leukemia. *European Journal of Haematology*, 102(1), 2019, 1-10.

DE KOUCHKOVSKY, I., & ABDUL-HAY, M. Acute myeloid leukemia: a comprehensive review and 2016 update. *Blood Cancer Journal*, 6(7), 2016, e441.

TALLMAN, M. S., WANG, E. S., ALDAYA, A. C., et al. Acute myeloid leukemia: management and advances in therapy. *Blood Reviews*, 37, 2019, 100578.

PAPAEMMANUIL, E., GERSTUNG, M., BOUSSAID, R., et al. Genomic classification and prognosis in acute myeloid leukemia. *New England Journal of Medicine*, 374(23), 2016, 2209-2221.

POLLYEA, D. A., STEIN, E. M., & SMITH, B. D. Midostaurin and other FLT3 inhibitors in acute myeloid leukemia: Is there hope? *Leukemia & Lymphoma*, 59(2), 2018, 258-265.

Acesso ao artigo e à revista

<https://revistabrasileiradesaudecoletivaecienciasociais.mystrikingly.com/>